

EMOTSIONAL BARQARORLIK ÒQITUVCHI SHAXSINING KASBIY
FAZILATI SIFATIDA

Abdusattorova Yulduz Baxtiyor qizi

Guliston tumani 2-maktab psixologi

+998990603281

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004959>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'qituvchilik kasbining eng muhim vazifalari, o'qituvchilikning shaxsiy hamda kasbiy sifatlari hususida fikr yuritilgan. Bugungi kunda pedagogik faoliyatning alohida shakli sifatida o'z malakasini oshirib borishga ehtiyoj ham ortib boraveradi. Maqolada o'qituvchi pedagogik mahoratini oshirishning asosiy yo'nalishlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: emotsiya, shaxsiy fazilat, e'tibor, diagnostika, pedagogika, pedagogik mahorat, o'qituvchi, axborot texnologiyalari, innovatsion g'oyalar, axborot, sog'lom raqobat.

EMOTIONAL STABILITY AS A PROFESSIONAL QUALITY OF A TEACHER

Abstract. This article discusses the most important tasks of the teaching profession, the personal and professional qualities of teaching. Today, the need to improve one's skills as a special form of pedagogic activity is increasing. The article talks about the main directions of improving the teacher's pedagogical skills.

Key words: emotion, personal quality, attention, diagnostics, pedagogy, pedagogical skills, teacher, information technologies, innovative ideas, information, healthy competition.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ПЕДАГОГА

Аннотация. В данной статье рассматриваются важнейшие задачи педагогической профессии, личностные и профессиональные качества педагога. Сегодня возрастает потребность в повышении квалификации как особой форме педагогической деятельности. В статье говорится об основных направлениях совершенствования педагогического мастерства учителя.

Ключевые слова: эмоция, личностные качества, внимание, диагностика, педагогика, педагогическое мастерство, педагог, информационные технологии, инновационные идеи, информация, здоровая конкуренция.

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati o'qituvchi kadrlarning kasb mahorati va savodxonligiga bevosita bog'liq. O'qituvchi pedagogik-psixologik

jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlikka va yuksak axloqiy fazilatlarga ega, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatuvchi shaxsdir.

Dars ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy usuli bo'lib, unda sinf dars tuzilishining barcha xususiyatlari aks etadi. Darsda o'qituvchi rahbarligida har bir o'quvchining bilim olish imkoniyatlari hisobga olinadi.

Bugungi kunda biz g'aroyib bir davrda yashayapmiz. Atrofimizdagi olam juda tez sur'atlarda tanib bo'lmas darajada o'zgarib boryapti. Shuning uchun o'sib kelayotgan ishlaydigan o'qituvchi juda ko'p narsalardan xabardor bo'lishi kerak.

Zamonaviy o'qituvchi qiyofasidagi shaxs pedagogik-psixologik jihatdan yuksak tayyorgarlikka ega ega bo'lishi uchun unda quyidagi fazilatlar namoyon bo'lishi kerak.

- O'qituvchi jamiyat ijtimoiy va siyosiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni bera olishi lozim.

- Ilm-fan, texnika, texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lishi;

- O'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur, puxta bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz izlashi shart;

- Pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi;

- Ta'lim-tarbiyaviy faoliyatda pedagogik va axborot texnologiyalarining eng samarali shakli, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi;

- Ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo'lishi;

Ayniqsa, oqituvchi o'zining individual nutq madaniyatiga ega bo'lishi zarur.

Zamonaviy o'qituvchi o'z nutqini takomillashtirib borishi uchun ta'lim va tarbiya jarayonida quyidagi yo'nalishlarga doimiy amalga oshirib borishi lozim:

- o'zbek adabiy til qonuniyatlari va normalarini mukammal bilishi;

- o'z-o'zini va nutqiy faoliyatini muntazam nazorat qilish;

- o'zining nutqiy madaniyatini doimiy rivojlantirib borish;

- o'z-o'zini nazorat va ifodali nutq malakalarini rivojlantirish uchun o'qituvchi o'z nutqiy faoliyatini kuzatishi lozim. O'qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi uning o'quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar orasida obro'-e'tibor qozonishini ta'minlaydi.

Darsda o'qituvchi rahbarligida har bir o'quvchining bilim olish xususiyatlari hisobga olinadi. O'quvchilarning mashg'ulot jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarini egallab olishlari, ularning idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirish va ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash hamda shakllantirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Zamonaviy o'qituvchi quyidagilarni o'z vazifasi deb bilishi kerak:

- o'z mutaxassisligi bo'yicha eng so'nggi bilimlardan xabardor bo'lishi, ta'limni pedtexnologiyalar hamda axborot texnologiyalaridan foydalanib, amaldagi o'quv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etishi;

- ta'limda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olib, o'z mahoratini, bilimini va qobiliyatini namoyish etishi;

- o'quvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olgan holda ular tomonidan bilimlarni o'zlashtirishga sharoit yaratish;

- O'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash;

- shaxsni har tomonlama kamol topishini faollashtirish;

- O'qituvchi o'z tajribasidan kelib chiqib, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, quyidagilarga qattiq e'tibor berishi shart.

- integral fanlarning ilg'or yutuqlari, kompyuter, pedtexnologiyalar va axborot texnologiya imkoniyatlaridan keng foydalanish, darsni zamonaviy o'quv tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etish;

- darsda barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini ta'minlash;

- o'quvchilarning qiziqishi, iqtidori va talablarini hisobga olish;

- o'quvchining o'zi qiziqqan, orzu qilgan kasbi bo'yicha mahoratini shakllantirishni motivatsiyalash va faollashtirish;

Hozirgi kun o'qituvchisi eng avvalo, faol, mehnatkash, fidoyi, talabchan, izlanuvchan, davr bilan hamnafas hamda ijodkor bo'lishi kerak!

O'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlari ro'yxatini ishlab chiqishga urinish uzoq tarixga ega. Rossiyalik pedagog, yozuvchi, jurnalist va kitob nashriyotchisi N.I. Novikova, tarbiyachi quyidagi talablarga javob berishi kerak; to'g'ri va aniq fikr yuritish qobiliyatiga ega bo'lish; bolalarga yaqinlasha olish; mehrlil bo'l; rus tilini bilish va xorijiy tillar; yaxshi talaffuzga ega; yaxshi xulq-atvor va odobli tashqi ko'rinish.

K.D. Ushinskiy qat'iy ta'kidlagan edi: "Har bir o'qituvchida, ayniqsa quyi maktablar va umumta'lim maktablariga tayinlangan murabbiylarda nafaqat dars berish qobiliyati, balki xarakter, axloq va e'tiqod ham muhimdir ...".

Sovet maktabida o'qituvchining mehnati va shaxsiyatini professiografik o'qitish Sovet maktabining poydevori qo'yilayotgan 1920-1930 yillarda eng faol amalga oshirildi. O'qituvchi

shaxsi uning faoliyatining me'yoriy va predmetli jihozlarini faol shakllantiradigan sub'ekt sifatida qaraladi.

Ushbu masalalarni ishlab chiqishga qiziqish 60-yillardan boshlab N.V. boshchiligidagi ikkita Leningrad maktabining tadqiqotlari tufayli qayta tiklandi. Kuzmina va A.I. Shcherbakov. Keyinchalik V.A. rahbarligidagi Moskva maktabi bu tadqiqotlarga qo'shildi. Slastenin.

O'qituvchi, o'qituvchi, sinf rahbari, o'qituvchi, namuna, standartning ideal modeli, birinchi navbatda, o'qituvchida bo'lishi kerak bo'lgan shaxsning asosiy fazilatlarini; ikkinchidan, o'qituvchining o'z vazifalarini bajarishdagi bilim, ko'nikma, malakalari professiogramma deyiladi.

"Professiogramma" tushunchasining ma'nosini tushunishga asoslanib, shaxsni o'rganishning professiografik usuli haqida ham gapirish mumkin, bunda o'qituvchining bilim, ko'nikma va qobiliyatlari ideal modelga muvofiq ega bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bilan taqqoslanadi. Ushbu usul o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishini loyihalash imkonini beradi, deb tasavvur qilish qiyin emas.

Shu bilan birga, o'qituvchining professiogrammasi o'qituvchining bilim, ko'nikma va malakalariga, uning shaxsiga, qobiliyatiga, psixofiziologik imkoniyatlari va tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar nuqtai nazaridan to'liq malaka tavsifini beruvchi hujjatdir.

Professiogramma yaratish zarurati zamonaviy o'qituvchi bir qancha sabablarga ko'ra:

- Ijtimoiy tartibning maktab, o'qituvchilik kasbi uchun ahamiyati;
- Jamiyatning o'qituvchi shaxsiga qo'yayotgan talablarining kuchayishi;
- Ijtimoiy va ilmiy-texnikaviy o'zgarishlar munosabati bilan uning kasbiy malakasi mezonlarining o'zgarishi;
- Kasbiy va pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish zarurati.

Professiogrammaning bunday g'oyasi so'nggi o'n yilliklarda rivojlandi.

O'qituvchilik kasbi har tomonlama bilim, cheksiz ma'naviy saxovat, bolalarga dono mehr-muhabbatni talab qiladi. Faqat har kuni quvonch bilan, o'zini bolalarga bag'ishlash orqali ularni ilm-fanga yaqinlashtirish, mehnatga intilishni kuchaytirish, mustahkam axloqiy poydevor qo'yish mumkin.

O'qituvchining faoliyati har safar o'zgaruvchan, ziddiyatli, o'sib borayotgan shaxsning ichki dunyosiga kirib borishdir. Bola qalbining mo'rt niholini shikastlamaslik, sindirmaslik uchun buni doimo yodda tutishimiz kerak. Hech bir darslik o'qituvchining bolalar bilan umumiyligini almashtira olmaydi.

REFERENCES

1. Антон Макаренко. Педагогическая поэма. – М.: Педагогика, 1981.
2. Брофи Дж., Гуд. Т. Отношение учителя к ученику. – М., 1974.
3. Omonov N.T., Xo'jaev T.X. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Iqtisod-moliya, 2009.
4. Абдуллаева, З. И. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. Вестник науки и образования, (8-2 (111)), 90-94.
5. Каракулович Ю. А., Исмоиловна А. З. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИЙ В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(10), 419-421.
6. Исмоиловна А. З., Нарзуллаевна К. Г. (2022). В процессе формирования личности, преодоления эмоционального состояния в семейном окружении. Евразийский журнал гуманитарных и социальных наук, 6, 31-33.
7. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1957-1961.
8. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 308-311.
9. Ismoilovna, A. Z. (2023, February). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLLARDA BILISH JARAYONLARINING RIVOJLANISHI. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 204-210).
10. Ismoilovna, A. Z. (2023). OSMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).